

BALÍQSHÍLÍQ SANAATÍN RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HÁM BALÍQTÍN AZÍQLÍQ QUNÍ

Jienbaeva Mehriban Rashid qızı

Berdaq atındaǵı QMU ximiya-texnologiya fakulteti 3-kurs student.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180606>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 18-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Omega, konservalar, losos tárizliler, baliq, sterilizatsiya, fosfor, kalsiy, kaliy, natriy, magniy, altingugurt, xlor, temir, kobalt, marganes, rux, yod, brom, ftor.

ABSTRACT

Maqalada Respublikamizda baliqshiliq xojaligini janede rawajlandiriv haqqinda qisqasha mag'lumatlar keltirilgen. Baliqlar insan omirinde ham azizlik shinjirida ahmiyetli orin tutiw, olardan tayarlanatugin onimler hamde Ozbekistan Respublikasinda baliq jetilistiriwdi rawajlandiriv hamde olardi qorgaw haqqinda aytiladi.

Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵı ekonomikasında baliqshılıq áhmiyetli orındı iyeleydi. Biraq, soǵan qaramastan sońǵı jillarda bul tarmaqtıń rawajlanıw procesi páseyip ketti. Bul kórsetkishlerdi tómendegi sanlardan kóriwge boladı: 1991-jılda 27000 tonnani baliq jetistirilgen hám qayta islengen, 2008-jılǵa kelip bul kórsetkish 7100 tonnaǵa túsip qalǵan. Nátiyjede xalıq jan basına baliq ónimleri paydalanıw kólemi yarım kilogrammnan da tómenlep ketti. Respublikamız ǵárezsizlikke eriskennen keyin 1994-2003-jıllarda baliqshılıq tarawında jańa ózgerisler ámelge asırılıp, baliqshılıq xojalıqları basqışpa- basqış menshiklestirildi. Joqarıdaǵı mashqalalardı saplastırıp maqsetinde bir qatar dástúrler islep shıǵıldı. Dúzilgen dástúrler tiykarında orınlarda bir qansha unamli jumıslar ámelge asırılıwı nátiyjesinde 2009-jılda 9236 tonna baliq jetistirilgen bolsa, 2010-jılda 10732 tonna baliq jetistirilip, 2011-jılda bul kórsetkish 16051 tonnani quradı, 2009-jılǵa salıstırǵanda 6815 tonnaǵa yamasa 174% ósiwge erisildi. Baliqshılıq sanaatın rawajlandırıp boyınsha Ózbekstan Respublikası Ministrler Keńesiniń 2017-jil 13-avgusttaǵı 719-san sheshimi menen tómendegiler maqullandı:

- 2017-2021-jıllarda baliqshılıq tarmaǵın kompleks rawajlandırıp ilajları dástúri. Dástúrde tómendegi baǵdarlarda islew názerde tutılǵan:
 - baliqshılıq tarmaǵınıń normativ hújjetler bazasın jetilistiriw; baliq jetistiriw hám kóbeytiw;
 - baliqshılıq tarmaǵınıń azizlik bazasın bekkemlew; suw bazaları hám Aydar-Arnasay kól sistemasında baliq jetistiriw, kóbeytiw hám qayta islewdi shólkemlestiriw;
 - baliqshılıq xojalıqlarınıń materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew;
 - baliqshılıq tarawında ilimiy-izertlew jumısların ámelge asırıp, tarawǵa aldınıǵı texnologiyalardı engiziw hám kadrlar tayarlaw.

Respublikamızda baliqshılıq tarmaǵın jedel rawajlandırıp, baliq ónimleri óndiristiń zamanagóy hám innovciyalıq usılların qollanıp ónim kólemlerin asırıp, tarawdı tártipke salıp boyınsha bir qatar nızam hújjetleri qabıl etilip, olardıń atqarılıwın sapalı hám puqta támiyinlew ilajları kórip shıǵıldı. Sonday-aq, intensiv usılda baliq jetistiriw boyınsha

jumislarğa jetkilikli dárejede itibar qaratılmaqta, ayaqlarda balıqshılıq tarmağın rawajlandırılıwda kelip shıqqan mashqalardı sheshiw, balıqshılıq xojalıqların qollap-quwatlaw boyınsha alıp barılıp atırğan jumislari ele de bolsa jetkilikli dárejede emes. Balıqshılıq xojalıqlarına biriktirilgen suw háwiz maydanlarınan ilimiy tiykarında nátiyjeli paydalanıw, olardıń jağdayın jaqsılaw, sonıń menen birge, puxta texnologiyalar hám innovatsiyalardı keń kólemde engiziw jumislarına jeterlishe itibar beriw bolıp tabıladı.

Balıqlar suwda sağaqları arqalı dem alatuğın, jasaytuğın hám rawajlanatuğın omırtqalı suw jániwarları esaplanadı. Balıqlar bahalı *belok* deregi esaplanadı. Olar dúzilisine qarap: kópsúyekli balıqlar (*sazan, seld, lesh*), kem súyekli balıqlar (*som, treska*) hám shemirshak sıyaqlı suyekli balıqlar (*osyotr, sevryuga, beluga, ship*) boladı. Balıq góshiniń ximiyalıq quramı turaqlı emes. Ol balıqtıń fizikalıq jağdayı, jası, jınısı, jasaw ornı, tutınıw waqıtı hám basqa ortalıq sharayatına baylanıslı.

Balıq hám balıq ónimleri insan organizmi ushın júdá paydalı. Balıq góshi joqarı azıqlıq qúnı menen ajırılıp turadı, sonıń ushın balıq awqatlarınan kúndelikli awqatlanıwda, balalar hám dietada keń paydalanıladı. Balıqtıń azıqlıq qunı onıń ximiyalıq quramına baylanıslı. Balıq góshi quramında tiykarǵı elementler muğdarı tómendegishe bolıwı múmkin: 46,1—92,8 % suw, 0,1—33,8% may, 5,2—26,6% azotlı elementler, 0,1—4,6% mineral elementlerden quralǵan. Balıq góshi quramında azotlı elementler muğdarı júdá joqarı bolǵanlıǵı ushın onıń góshi beloklı azıq ónimi esaplanadı. *Belok*. Balıq góshinde almastırıp bolmaytuğın aminokislotalardıń hámmesi bar. Beloklı elementler quramına, tiykarınan, ápiwayı, *albumin* hám *globulinlerden* ibarat tolıq bahalı beloklar kiredi. Bunday beloklar duzda eriydi hám bulshıq et kletkası *miofibrillerin* payda etedi. *Albumin* tipindegi beloklar (*miogen, globulin, mioglobulin, mioalbumin*) sarkoplazmalar quramına kiredi. Bunday beloklar suwda eriwsheń esaplanadı. Bunnan basqa, balıq góshi quramında belok bolmaǵan azotlı elementler bar. Balıq góshi quramınan bunday elementlerdi suw járdeminde ajratıw júdá ańsat. Olar *ekstraktiv elementler* dep ataladı. Ekstraktiv elementlerdiń áhmiyeti sonda, ol elementlerdiń geyparaları balıq góshine arnawlı dám hám iyis beredi, ishteydi ashadı hám organizmde awqattıń jaqsı sińiriwine járdem beredi. Ekstraktiv elementlerdiń eń áhmiyetlisine *trimetilaminoksid, kreatin, arginin, gistidin, karnozin, anserin ammiak, aminokislotalar* hám basqalar kiredi. Balıqtı saqlaw waqtında mikroorganizmler tásiiri hám avtoliz procesi nátiyjesinde balıq góshi quramında ekstraktiv elementler muğdarı kóbeyedi. Bunday elementlerdiń kóbeyiwi ónim sapasınıń tómenlewi hám aynıwına alıp keledi. Sol sebepli, balıq góshinde ekstraktiv elementler qansha kem bolsa, bunday balıq sonsha dietalı esaplanadı.

Balıq quramındaǵı may hár túrli *triglitsyeridlerden* ibarat. Házirge shekem bunday triglitsyeridler quramınan 25 ten artıq may kislotaları tabılǵan. Balıq mayı insan organizminde ańsat sińiriledi. Onıń quramında az muğdarda *fosfatidler, sterin* hám *steridler*, reń beretuğın elementler bar bolıp esaplanadı.

Balıq góshi quramında túrli mineral elementler boladı. Kóbinese, balıq góshinde *fosfor, kalsiy, kaliy, natriy, magniy, altingugurt, xlor* ushraydı. Az muğdarda *temir, kobalt, marganes, rux, yod, brom, fluor* sıyaqlı elementler tabılǵan.

Balıq góshinde uglevodlar *glikogen* retinde ushraydı. Uglevodlar balıq góshinde kóp bolmaydı. Biraq olar ónimniń reńi, dámi hám iysine tásir kórsetedi. *Vitaminler*. Balıq góshi quramında hár túrli vitaminler bar. Mayda eriwsheń A hám D vitaminleri hám B₁, B₂, B₆, B₁₂ sıyaqlı suwda eriwshen kóbirek ushrasadı. Balıq quramında suw erkin baylanısqa jağdayda ushrasadı. Óreska balıǵında baylanısqa hám erkin suw 1:3, shortan balıqda 1:4 koefficientte boladı.

Balıq shıǵındıları organikalıq túrge iye bolıp, biologiyalıq klasqa kiredi. Balıq shıǵındılarına balıq kesilgennen keyin qalǵan baslar, suyekler hám ishekler kiredi. Sonıń menen birge, bul topaǵa zıyanlanǵan yamasa mayda balıqlar, quyırıqlar hám qanatlar, teńiz shayanları hám qaldıqları kiredi. Shıǵındılarınń úlesi barlıq balıqlarda massasınıń 40% ine shekem bolıwı múmkin.

Paydalanıw tarawları boyınsha balıq shıǵındıları tómendegilerge bólinedi;

1. awqatlıq shıǵındıları –bası, gósh bólekleri menen qanatları, ıssı dudlangan balıq islep shıǵarıwda maydalanǵan bólekleri, bawır, júrek, ikra.
2. Shártli awqatlıq shıǵındıları - tiykarǵı ónimlerdi islep shıǵarıwda qollanıwǵa bolatuǵın baslar, suyekler, shemirshekler;
3. Awqatlıqqa jaramsız shıǵındıları–hár qıylı jemler (balıq unı, maydalanǵan gósh) islep shıǵarıw ushın isletiletuǵın ishekler, qanatlar, suyekler, baslar;
4. Arnawlı maqsetli shıǵındılar – olardan biologiyalıq aktiv elementler alınadı (kalmar, losos ishekleri, trepanglerdi pısırgen suw, teńiz kirptikenleri hám basqalar)

Balıq shıǵındıların qayta islewdiń eń keń tarqalǵan ónimleri tómendegiler bolıp tabıladı:

1. *Balıq shıǵındılarınan tayarlangan unlar*–sharwashılıq ,balıqshılıq hám qusshılıqta azıqlıq retinde kóp tarqalǵan, balıq bagıw ushın azıqlıq deregi.
2. *Fermentlengen aralas* –barlıq túrdegi azıqlardı jaratıw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Olardı islep shıǵarıw ushın arnawlı fermentler qosıladı, olardıń tásiiri astında shıǵındılar toyımlı suyıqlıq massasına aylanadı.
3. *Medicinalıq azıqlıq balıq mayı* –insan salamatlıǵı ushın zárúr bolǵan vitamin hám mikroelementlerge bay bolıp olardıń quramında omega-3 hám omega-6 may kislotaları bar

Juwmaqlaw. Balıq ónimlerinde A vitamini góshke qaraganda bir neshe ese kóp bolıp, balıq vitaminlerdiń áhmiyetli tábiyyi deregi esaplanadı. Balıqlarda insan organizmi ushın zárúr bolǵan mineral elementleri kóp , olar arasında fosfor, kalciy, kaliy, natriy, magniy, kúkirt bar. Sonday-aq, temir, mıs, marganec, kobalt, cink, molibden, yod, brom, ftor hám basqa da elementler insan organizmi ushın áhmiyetli orın iyeleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- “ILIM-NUR ” – 2023,414 b
- 1.Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
- 2.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. *American Journal of Applied Science and Technology*, 4(03), 29–33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
3. Kurbanbaeva , G., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshhoqli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
4. Kurbanbayeva Gulshad Sarsenbaevna, & Kosbergenova Bibinaz Muratbaevna. (2022). Nutritional quality of high-yielding cereals in karakalpakstan. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1182–1185. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZD2VY>
5. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2023). Grain raw materials and their classification. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 61–64. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/97>